

Nudges para configurações comerciais de produtos

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas de um estudo quantitativo focado em testar a eficiência de 3 diferentes nudges num ambiente de comércio eletrônico e se o seu uso tem impacto na confiança dos participantes.

Área	Comportamento desejável
Economia	Moldar o comportamento dos usuários em relação a compra de produtos numa loja online, comparando produtos com nudge e sem nudge. Além de testar a confiança dos usuários com os sites.

Barreiras cognitivas	Nudges
Efeito halo: O usuário pode avaliar um item sem nudge que interfira na escolha dos itens com nudge	Nudge de norma social, nudge de escassez e nudge de valor âncora
Efeito da mera exposição: O usuário pode gostar de um item sem nudge porque é familiar com ele	
Viés de status quo: Os usuários podem ter uma preferência pelo status quo e podem resistir a mudanças, mesmo quando os nudges apresentam opções mais vantajosas	

NUDGE

Escolha de Produtos

(Nudge norma social)

(Nudge valor âncora)

(Nudge de escassez)

Todos os usos dos nudges baseiam-se no mesmo princípio, a escolha de um produto, nesse caso cada nudge age de uma forma diferente. Sendo eles:

- Nudge normal social: Nesse caso, foi listado o número de pessoas que compraram um determinado produto, indicando talvez a qualidade dele.
- Nudge valor âncora: Nesse caso, foi informado um número máximo de produtos por pessoa, mesmo que o comprador tivesse a intenção de comprar uma quantidade bem abaixo do limite, agora ele tende a escolher um número mais próximo.
- Nudge de escassez: Nesse caso, foi exibido um produto que tem como o fim de uma promoção um alerta, e que se o comprador não optar pelo produto naquele momento vai perdê-lo.
- O estudo concluiu que os nudges foram relativamente ineficientes em influenciar o comportamento dos usuários nos padrões de compra. Os participantes escolheram aproximadamente 17% a mais de itens com nudge do que itens sem nudge para os carrinhos de compra.
- O estudo também relatou que inesperadamente os participantes acharam os sites diferentes no quesito técnico, apesar de demonstrarem a mesma estrutura técnica, levando a considerar que talvez o uso de nudges influencie a percepção de performance técnica dos sites, porém essa ideia deve ser levada para outro estudo

CAIXA INFORMATIVA

Para quem: Participantes acima de 18 anos que não eram residentes no Reino Unido, que não tinham experiência em Marketing e que não tinham familiaridade com compras online.

Onde: Uso de uma plataforma criada de e-commerce(Shopify)

Como: Elementos visuais de design nas imagens de produtos projetados no e-commerce

Categoria do nudge: Digital Nudge

REFERÊNCIA

Katner, K. & Jianu, R. (2019). **The Effectiveness of Nudging in Commercial Settings and Impact on User Trust.** In: CHI EA '19 Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. . New York, USA: ACM. ISBN 978-1- 4503-5971-9